

Yashil IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

2024

No 12

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

74-91 xalqaro daraja
ISSN: 2992-8982

Yashil IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

*Elektron nashr. 891 sahifa.
E'lon qilishga 2024-yil 7-dekabrda ruxsat etildi.*

Bosh muharrir o'rinbosari:
Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:
Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, t.f.d., prof., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, i.f.d., prof., O'zR Oliy Majlisi qonunchilik palatasi deputati
Axmedov Sayfullo Normatovich, i.f.n., professor, MIM akademiyasi rektori
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, i.f.d., prof., TDIU Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo'yicha prorektori
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, i.f.d., prof., Navoiy davlat pedagogika instituti rektori
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, p.f.f.d., (PhD), Buxoro muhandislik-texnologiya instituti rektori
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, i.f.d., prof., TDIU Hududiy ta'lim muassasalari va markazlar bo'yicha prorektor v.b.
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, i.f.d., TDIUprofessori
Samadov Asqarjon Nishonovich, i.f.n., TDIU professori
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, t.f.d., Rossiya xalqlar do'stligi universiteti professori
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, i.f.d., prof., Xalqaro "Nordik" universiteti rektori
Axmedov Ikrom Akramovich, i.f.d., TSUE professori
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, i.f.f.d., TDIU dotsenti
Utayev Uktam Choriyevich, O'zR Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farxod, O'zR Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, i.f.d., TDIU professori
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, i.f.d., TDIU professori
Hakimov Nazar Hakimovich, f.f.d. profesor
Musayeva Shoirazimovna, SamDu IS instituti professori
Cham Tat Huei, (PhD) USCI universiteti professori, Malayziya
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, i.f.d., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri o'rinbosari
Axmedov Javohir Jamolovich, i.f.f.d.,(PhD) "El-yurt umidi" jamg'armasi ijrochi direktori o'rinbosari
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, t.f.f.d.,(PhD) TAQU katta o'qituvchisi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich. v.b. dotsent (PhD)
Djudi Smetana, p.f.n., Pitsburg davlat universiteti dotsenti, Pittsburgh, Kansas, AQSH
Krissi Lyuis, p.f.n., Pitsburg davlat universiteti dotsenti, Pittsburgh, Kansas, AQSH
Ali Kopak (Али Кўнак), i.f.d., prof., Karabuk universiteti dotsenti, Turkiya
Glazova Marina Viktorovna, i.f.n., "LUKOIL-Energoservis" Kompaniyasi iqtisodchisi, Moskva.
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, i.f.f.d., (PhD) TDIU dotsenti
Sevil Piriyeva Karaman, PhD, Turkiya Anqara universiteti doktoranti
Mirzaliyev Sanjar Maxamatjon o'g'li, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Oqil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Abdurakhmanov Kalandar Khodjaevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Sharipov Kongratbay Avezimbetovich, DSc, Prof., Minister of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan

Rae Kwon Chung, honorary professor of TSUE, Nobel laureate, South Korea,

Osman Mesten, member of the Turkish Parliament, head of the Turkey-Uzbekistan Friendship Society

Akhmedov Durbek Kudratillayevich, DSc, Prof., Deputy of the Legislative Chamber of the Oliy Majlis of the Republic of Uzbekistan

Akhmedov Sayfullo Normatovich CSc, Prof., Rector of Academy of Labor and Social Relations

Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, DSc, Prof., TSUE Vice-Rector for Scientific Affairs and Innovation

Kalonov Mukhiddin Bakhriddinovich, DSc, Prof., Rector of the Navoi State Pedagogical Institute

Siddikova Sadokat Ghaforovna, PhD, Rector of the Bukhara Institute of Engineering and Technology

Khudoykulov Sadirdin Karimovich, DSc, Prof., acting Vice-rector for regional educational institutions and centers of TSUE

Yuldashev Mutallib Ibragimovich, DSc, Prof., of TSUE

Samadov Askarjon Nishonovich, CSc, Prof., of TSUE

Slizovsky Dimitriy Yegorovich, DSc, Prof., of the People's Friendship University of Russia

Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, DSc, Prof., Rector of International "Nordic" University

Akhmedov Ikrom Akramovich, DSc, Prof., of TSUE

Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixov'ja ugli, DSc, Prof., of TSUE

Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of the DGPO of the Republic of Uzbekistan

Ochilov Farkhod, Head of the DCEGPO of the Republic of Uzbekistan

Eshtayev Alisher Abduganievich, DSc, Prof., of TSUE

Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, DSc, Prof., of TSUE

Hakimov Nazar Hakimovich, PhD in Philology, Professor.

Shoira Azimovna Musaeva, professor of SamDu IS Institute

Cham Tat Huei, PhD, professor at USCI University, Malaysia

Buzrukkhanov Sarvarkhan Munavvarkhanovich, DSc, Deputy Minister of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan

Akhmedov Javokhir Jamolovich, PhD, deputy of executive director of the "El-yurt umidi" fund

Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, PhD, Senior Lecturer at Tashkent University of Architecture and Construction

Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Acting Associate Professor (PhD)

Judy Smetana CSc, Associate Professor, Pittsburgh State University, Pittsburgh, Kansas, USA

Chrissy Lewis CSc, Associate Professor, Pittsburgh State University, Pittsburgh, Kansas, USA

Ali Konak DSc, Prof., Associate Professor of Karabuk University, Turkey

Glazova Marina Viktorovna, CSc, economist at LUKOIL-Energoservis Company, Moscow.

Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, associate professor of TSUE

Sevil Piriyeva Karaman, PhD, doctoral student at Ankara University, Turkey

Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, independent researcher of TSUE

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, t.f.d., profesor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, f.f.d., TDIU professori
Isakov Janabay Yakubbayevich, i.f.d., TDIU professori
Xalikov Suyun Ravshanovich, i. f. n., TDAU dotsenti
Rustamov Ilhomiddin, f.f.n., Farg'ona davlat universiteti dotsenti
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, i.f.d, TDIU dotsenti
Kamilova Iroda Xusniddinovna, i.f.f.d., TDIU dotsenti
G'afurov Doniyor Orifovich, p.f.f.d., (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, i.f.f.d. (PhD), Alfraganus universiteti dotsenti
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, i.f.f.d, TDIU dotsenti
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, i.f.d., TMI dotsenti
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, TDIU katta o'qituvchisi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay – Doctor of Economic Sciences, Professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich – Doctor of Technical Sciences, Professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich – Doctor of Philosophy, Professor at TSUE
Isakov Janabay Yakubbayevich – Doctor of Philosophy, Professor at TSUE
Xalikov Suyun Ravshanovich – Candidate of Technical Sciences, Associate Professor at TSUA
Rustamov Ilhomiddin – Candidate of Technical Sciences, Associate Professor at Fergana State University
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich – Doctor of Philosophy, Associate Professor at TSUE
Kamilova Iroda Xusniddinovna – Doctor of Philosophy, Associate Professor at TSUE
G'afurov Doniyor Orifovich – Doctor of Philosophy (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich – Doctor of Philosophy (PhD), Associate Professor at Alfraganus University
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich – Doctor of Philosophy (PhD), Associate Professor at TSUE
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi – Doctor of Philosophy, Associate Professor at TSUE
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna – Senior Lecturer at TSUE
Babayeva Zuhra Yuldashevna – Independent Researcher at TSUE

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

Геоэкономические аспекты проекта железной дороги «Китай – Кыргызстан – Узбекистан»: вызовы и перспективы	18
О.К. Абдурахманов, А.С. Камалов	
Soliq to'lovchilar tomonidan soliqlarni yashirishni oldini olish masalalari	24
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich	
Moliyaviy xavfsizlik va iqtisodiy barqarorlik o'rtasidagi bog'liqlik	30
Axmedov Bezzod Shuxratovich	
To'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalarning iqtisodiyot taraqqiyotidagi roli	34
Mamatov Bahadir Safaralievich	
Milliy iqtisodiyotda xususiy sektorni rivojlantirishning mulk kapitallashuviga ta'siri	40
Norboyev Odil Abrayevich	
Возможные пути применения ии при подборе персонала в нефтегазовые компании Узбекистана	49
Эльбек Олимович Амирханов	
Sug'urta kompaniyalarida moliyaviy oqimlarni boshqarish tizimini takomillashtirish masalalari	53
Qarshiyev Otabek Abdullayevich	
Экономические предпосылки формирование социальных издержек как результат воздействия экологических факторов	57
Сеитова Лейла Пулатовна	
Геологические и гидродинамические аспекты месторождений углеводородов в зеленой экономике	68
Турдиев Шохжахон Шермадат угли	
Управление процессом снижения транзакционных издержек в условиях экологизации экономики	74
Ходжаева Нодирахон Абдурашидовна	
Yashil texnologiyalarga investitsiyalar – yashil iqtisodiyot istiqboli	79
Yuldashev Mutalib Ibrohimovich	
“Yashil iqtisodiyot”ga o'tish orqali barqaror iqtisodiy o'sishni ta'minlashning mintaqaviy jihatlari	83
Samiyeva Gulnoza Toxirovna	
Sotish jarayoni buxgalteriya hisobida moliyalashtirishning salmoqli komponenti va qaytarish huquqi	89
Sattorov Toxir Tolmas o'g'li	
Raqamli transformatsiya korxonalarining ishlab chiqarish samaradorligiga ta'siri	99
Vafoyeva Dilafruz Ikomovna	
Oliy ta'lim muassasalarining media imiji va unga rakamli transformatsiyaning ta'siri	104
Nazarov G'ulom Akmal o'g'li	
Oliy ta'lim tashkilotlarida xodimlar bilan ish haqi bo'yicha hisob-kitoblarni takomillashtirish	109
Abdumajitov Shaxobiddin Shamsiddin o'g'li	
O'zbekistonda yashil transport tizimiga o'tish bo'yicha amalga oshirilayotgan ishlar va rivojlantirishning istiqbollari	116
Yuldashev Farhodbek Abdumutalibovich	
Application of social media marketing in the world experience	120
Musayeva Shoira Azimovna	
Xitoyning ta'minot zanjirlarini boshqarish tajribasidan foydalanisafzalliklari	125
Hislatxonova Madinaxon Avazxon qizi, Abduraimova Azizaxon Dilmurod qizi, D.N.Ishmanova	
Kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni rivojlantirishda ishbilarmonlik muhitining moderator roli	130
Nasirxodjayeva Dilafruz Sabitxanovna, Abduvohidov Behzod xxx	

“Yoshlar daftari” loyihasi asosida daromadlilikni ta’minlash masalalari	136
Murodova Mohigul Chori qizi, Baxromov Umidjon Ulug’bek o’g’li	
Основопологающие принципы разработки концепции конкурентоспособности страховых компаний	143
Азимжон Мелиев Муродулло угли	
Формирование инклюзивных психологических процессов под влиянием эзотерических факторов.....	148
Исаев Кобилжон Абдукодирович	
Foyda soliqlari (12-son bhxs) buxgalteriya hisobining xalqaro standartini respublikamiz amaliyotiga transformasiya qilishdagi vazifalar.....	153
Rizaev Xushnud Namazovich	
Iqtisodiy tizimda budjet daromadlarini shakllanishining ilmiy-nazariy va konseptual asoslarining ahamiyati.....	158
Yusupov Ruslan	
Biriktirilgan va tartibga soluvchi soliqlarni taqsimlashning xorijiy davlatlar tajribasi tahlili	165
Turotova Nigora Xolmurod qizi	
Turizm sohasini davlat tomonidan qo’llab-quvvatlashning tashkiliy-huquqiy asoslarini takomillashtirish	177
Abdusalomov Jamshid Abdusalomovich	
Ishlab chiqarish korxonalarining eksport salohiyatini oshirish imkoniyatlari.....	181
Adashev Azimjon O’rinboyevich	
Bozor muvozanati. Talab va taklif tushunchasi.....	186
Ollokulova Feruza Mansurovna, Boborahmatova Shohsanam Ibodullo qizi	
Mahsulot(ish, xizmat) ishlab chiqarish hajmining tahlili metodologiyasi	190
Abdujaborova Ma’mura Toshmumamadovna, Ergashov Shohruh Rustam o’g’li	
Korxonaning moliyaviy barqarorligi.....	196
Ollokulova Feruza Mansurovna, Choriyrov Behruz Ilhom o’g’li	
Sirdaryo viloyati investitsion faolligini oshirishning o’ziga xos xususiyatlari.....	199
Mamatqulova Muxlisa Komiljon qizi	
O’zbekistonda innovatsion siyosatni amalga oshirish usullari va yo’nalishlari.....	205
Zaynutdinova Umida Djalolovna	
Iqtisodiy o’sish va kengaytirilgan takror ishlab chiqarish o’rtasidagi bog’liqlikning nazariy asoslari.....	210
Uskenbaeva Dilnoza Boxodir qizi	
O’zbekiston mahallalarida tadbirkorlik subyektlarini rivojlanish bosqichlari	215
Ashurov Muhammadjon Murodovich	
O’zbekiston respublikasi mahallalarida kichik biznes subyektlarining moliyaviy barqarorligi	221
Ahmadjonov Farhodbek Akromjon o’g’li	
Turizmni rivojlantirishda oziq-ovqat xizmatlarining samaradorligini oshirish va O’zbekistonda turistlarga ovqatlanish xizmatlarini takomillashtirish mexanizmlari	226
Maxmadiyeva Charos Xayrullayevna, Amiriddinova Muslima Zayniddin qizi	
Моменты приращений и периода регенерации обобщенных регенерирующих случайных процессов в системе массового обслуживания m/g/1 с полумарковским поступлением требований	231
Рахимова Гулноза Гафуровна	
Tadbirkorlik subyektlari faoliyatini rivojlantirishda mikromoliyalashtirishning rolini oshirish yo’llari	239
Tojiyev Javlonbek Rustamovich	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida o’zbekistonda soliq tizimi xavfsizligini ta’minlash	244
Tashmumamedova Yayra Atxamovna	
Sug’oriladigan tomorqa xo’jaliklarida yer maydonlaridan samarali foydalanish usullari	249
Haydarov Zafar Qahramonovich	

Управленческий учет как инструмент достижения устойчивого развития и реализации экологически ответственных инициатив.....	256
Максудова Шахзода	
Biznes jarayonlari raqobatbardoshligini oshirishni modellashtirish usullari	261
Xamidov Doston Rustam o'g'li	
Investitsiya va uning iqtisodiyotdagi o'rni	266
Usmonova Shaxrinoz Ilhom qizi, Ollokulova Feruza Mansurovna	
Dual ta'limni joriy qilish metodologiyasi va psixologik jihatlari	271
Siddiqova Sadoqat G'afforovna	
O'zbekistonda tadbirkorlikni rivojlantirishda xorijiy investorlarni jalb etish maqsadida investitsiyaviy jozibadorlikni oshirish yo'llari	276
Po'latova Sug'diyona Iskandar qizi, Rahmatullayeva Ahdiya Ja'farovna, Choriyeva Mohichehra Oybek qizi	
Moliyaviy hisobotlarning xalqaro standartlarini O'zbekiston Respublikasida qo'llashning ahamiyati va dolzarbligi.....	280
Nurmatov Zuhridin Shavkat o'g'li	
Meva sabzavot kooperatsiyasi rivojlantirish usullari.....	284
Umrzoqov Jonibek Baxtiyor o'g'li, Sobirova Marxabo Xaitovna	
Madaniy meros tadqiqotlarining rivojlanish manzarasi (bibliometrik tadqiqot)	289
Qilichov Muhiddin Husniddin o'g'li, Sharofiddinov Shohabbos Xayrullayevich	
Raqamli iqtisodiyotning mamlakatimizdagi roli va ahamiyati.....	295
Nazarova Shaxodat Ravshan qizi, Ollokulova Feruza Mansurovna	
The role of smart manufacturing in cost reduction and labor market transformation.....	300
Makhbuba Rakhmonova Shukhratovna, Ollokulova Feruza Mansurovna	
Tadbirkorlik faoliyatini rivojlantirishning nazariy asoslari.....	304
Javxarov Alisher Bahodirovich	
Iqtisodiyotni modernizatsiya qilish sharoitida ijtimoiy qishloq xo'jaligining roli	308
Hamrayev Kozim	
Integratsion mahsulot ishlab chiqarishga asoslangan korxonalarni boshqarish	312
Tursunova Zarnigor Rustamovna	
Efficient use of energy resources in the agricultural field, electrification of the field	317
Sobirova Tursunoy	
Страхование как одна из форм защиты интересов хозяйствующих субъектов	323
Тулаев Дилшод Юсуфович	
O'zbekiston respublikasida meva sabzavotchilik mahsulotlari ishlab chiqarishning statistik tahlili	327
Anorboyeva Baxtijamol Daniyar qizi	
Ipoteka kreditini qayta moliyalashtirishning asosiy modellari	334
Rasulov Doniyor Dilmurod o'g'li	
Mamlakatimizda ipoteka kreditlarini rivojlantirish va davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash tizimini shakllantirish yo'llari	340
Tohirov Muhammad Bobur Tohir o'g'li	
Qishloq joylarning tasnifi, shakllari, funksiyalari va rivojlanish yo'nalishlari.....	345
Tursunpo'latov Farxodjon Xoshimjon o'g'li	
Анализ современных стратегий газовых компаний и государственных учреждений	349
Хамитов Фахри Махмут угли	
"O'zbekneftgaz" aj ga kiritilayotgan investitsiyalar va energetika sohasidagi iqtisodiy ko'rsatkichlarning samaradorligini oshirishdagi tahliliy natijalar.....	354
Yuldoshev Sobir Fayzullayevich	
Statistik tahlil yordamida sanoat korxonalari raqobatbardoshligini oshirish	362
Jalolov Ilhomjon Isomiddinovich	
Statistik tahlil yordamida sanoat korxonalari raqobatbardoshligini oshirish	362
Jalolov Ilhomjon Isomiddinovich	
Inklyuziv turizm destinatsiyalarini shakllantirishning mohiyati, mazmuni va nazariy asoslari.....	369
Bekzod Sherzodovich Sharipov	

Iqtisodiyotni rivojlanishida oliy ta'lim muassasalarida samarali xizmat ko'rsatish yo'llari.....	377
I.Levakov	
Mamkatimizda sanoat tarmog'ini rivojlantirishda kichik biznesning o'rni va ahamiyati	382
A.O'tbosarov	
Xalqaro biznes va xalqaro turizm tendensiyalari.....	386
Xalilova Gulnoza Nurullo qizi	
The use of marketing research in marketing activities of enterprises	391
Mamatkulova Shoira Djalolovna	
Iqtisodiy masalalarni yechishda zamonaviy dasturiy vositalardan va standart funksiyalardan foydalanish.....	396
Ismanova Klara Do'lanboyevna	
O'zbekistonda mehnat resurslari bandligini ta'minlashda faol bandlik siyosatini amalga oshirishning ustuvor yo'llari.....	402
Rasulov Shavkat Sharof o'g'li	
Qurilish korxonasining iqtisodiy tahlili.....	407
Ibragimov Qobil To'xtamishovich	
Стимулирование привлечения инвестиций и создание благоприятного инвестиционного климата	410
Матчанов Умирзак Сейтжанович	
Tijorat banklarning moliyaviy faoliyatida yuzaga keladigan xavf-xatar va uning mohiyati	416
Rashidov Raximjon Iskandarovich	
Sug'urta sohasini raqamlashtirish biznes jarayonlarini rivojlantirish yo'li sifatida	422
Kucharov Murod Baxtiyorovich	
Qishloq xo'jaligi mahsulotlarini yetishtirish hajmini modellashtirish va prognozlashda ARIMA modelidan foydalanish imkoniyatlari	426
Kenjayev Toshbolta Aminovich, Turayev Baxtiyor Ergashevich	
Innovatsion faoliyatni amalga oshirishda tadbirkorlik subyektlari duch keladigan muammolar tahlili.....	437
Ibrohimov Boburmirzo Baxtiyor o'g'li	
Aksiyadorlik jamiyatlar moliyasini samarali tashkil etishda korporativ boshqaruvning takomillashtirish masalalari	440
Shernayev Akbar Aqmirzayevich	
Mahalliy budjetlarning moliyaviy mustaqilligini ta'minlashning ilg'or xorij tajribalari	445
Inogamov Xayot Ilyasovich	
Innovative approaches in tourism business management	450
Mamatkulova Nadira Makkamovna, Azimov Azizxon Sherzodjon ugli	
Davlat boshqaruvi organlarida xodimlar karyerasining turlari, zamonaviy tendensiyalari va xususiyatlari	455
Ochilov Akram Odilovich, Salimov Muhammadbobur Qodir o'g'li	
Oziq-ovqat mahsulotlari bozorini rivojlantirishning iqtisodiy mexanizmlari.....	458
Daminova O'g'iloy Mirzaqul qizi	
Tijorat banklarining kredit portfelini samarali boshqarish asoslari va takomillashtirish istiqbollari.....	463
Ruzimuratov Olimjon Baxtiyor o'g'li	
O'zbekistonda pensiya tizimini islohot qilish zarurligi	468
Zokirova Gavxar	
Yo'l qurilish tashkilotlarining moliyaviy barqarorligini ta'minlash: imkoniyatlar va chora-tadbirlar	473
Raximov Dilshodjon	
O'zbekistonda davlat tuzilmalari faoliyatini raqamlashtirishning strategik istiqbollari.....	478
Safarova Dilshodaxon Eshmuxammadovna	
Mintaqaviy iqtisodiyotni rivojlantirishda investitsiyalarni jalb qilishni takomillashtirish	484
Ravshanova Muxtarama Yusup qizi, Ollokulova Feruza Nansurovna	

Iqtisodiy taraqqiyotni ta'minlashda kichik tadbirkorlikning roli	487
Baeva Shaxzoda Xabibullaevna	
Sun'iy intellekt turlari va uni o'zbekistonda qo'llanishi	493
Shoxjaxon Usmanbekov Doniyor o'g'li, Ulug'bek Xudniddinov Ziyovuddin o'g'li, Abduhakim Yuldashev	
Iqtisodiy resurslar samaradorligining sanoat korxonlaridagi ahamiyati.....	497
Isroilov Xusanboy Ibrohimjon o'g'li	
Xalq ta'limi tizimi muassasalarida budjetdan tashqari mablag'lar hisobini takomillashtirish.....	502
Norbekov Davronbay Eshmurodovich	
Идентификация коэффициентов вейвлет анализа с помощью ядра интегральной модуляции	507
Норалиев Сардор Нурилом угли, Нормуродов Садриддин Салим угли	
Iqtisodiyot transformatsiyalashuv jarayonida korxonalar faoliyatiga raqamli texnologiyalarni joriy etishga investitsiyalarni jalb qilish	513
Sotiboldiyev Xayitboy Abdullajon o'g'li	
Ayollar tadbirkorligini rivojlanish tendensiyalari	519
Kamoldinova Nargiza Anvarovna	
Paxta tozalash texnologik mashinalarining tozalash jarayonini modellashtirish.....	524
Urinov Adxamjon Akbarovich	
Hududda klaster siyosatini rivojlantirish asosida sanoat korxonalarining iqtisodiy barqarorligini ta'minlash.....	528
Alijonov Raxmatillo Avazbek o'g'li, Muminova Elnoraxon Abdukarimovna	
Integratsiyalashgan logistika tizimlarida moliyaviy boshqaruv samaradorligini oshirish.....	534
Maxmudov Samariddin	
Kasalliklarni erta aniqlash imkoniyatlarini oshirishda zamonaviy dasturiy ta'minotning roli	543
Mamatov Maxtumquli Jumanazarovich	
Banklar tomonidan uy-joy qurilishini moliyalashtirishda "jamg'arma kassa" metodi.....	546
Ziyayev Azamat Mirza o'g'li	
O'zbekistonning yashil iqtisodiyotga o'tish yo'llari va ustuvorliklari.....	551
Mamatova Fotima Abdusalomovna	
O'zbekistonda internet dokonlarini istiqbolini yoritish	557
Atanazarova Mashhura Xurmat qizi, G'ulomiddinov Xusanjon Xamdaminjon o'g'li, Yuldashev Abduxakim Abdukarimovich	
Влияние цифровых маркетинговых стратегий на развитие рынка туристической индустрии узбекистана и его перспективы	561
Исмаилова Сайера Улугбековна	
Intensiv bog'lar barpo qilishning iqtisodiy samaradorligi.....	566
Mirzayev Alisher Sabirovich	
Raqobat kurashi sharoitida dunyo hududlarida turizmni rivojlantirish jarayonlari va yo'nalishi.....	570
Kuymuratova Matlubaxon Abdimanabovna	
Yer osti suv olish inshootini funksionallashtirish jarayonini simsiz sensor tarmog'i asosida marshrutlash jadvalini qurush.....	574
Aytanov Anvar Kidirbaevich, Baxitjanova Kamshat Jambil qizi	
O'zbekiston respublikasida yashirin iqtisodiyot hajmini baholashning statistik tahlili.....	580
Djanadilov Shaxboz O'ktamovich, Irsimatov Humoyunmirza Fahritdin o'g'li	
O'zbekistonda pensiya tizimini islohot qilish zarurligi	588
Zokirova Gavxar	
Investitsiyalar-tarmoq iqtisodiyotini rivojlantirishning muhim omili: To'qimachilik va tikuv trikotaj sanoati misolida.....	593
Sharofiddinov Shohrux Ulug'bek o'g'li	
Kichik va o'rta biznes rivojlanish tendensiyasi, yaratilgan shart-sharoitlar va muammolar: O'zbekiston va Qozog'iston misolida.....	599
Tojiyev Abror, Raxmonaliyev Abbos	

Mintaqalarda sanoat aglomeratsiyalarni shakllanishi.....	605
Malikov Zuhriddin Vohidovich	
Tadbirkorlik faoliyatidagi moliyaviy risklar va ularni sug'urtalash masalalari	609
Shuxrat Jaloliddinovich Mamadjanov	
Цифровой маркетинг	613
Амангалиева Молдир, Икромов Бехруз, Абдухаким Юлдашев Абдукаримович	
Fiskal siyosatning barqaror iqtisodiy o'sishga ta'siri	621
Saydakbarova Madinaxon Anisbekovna	
O'zbekiston Respublikasi iqtisodiyotini inklyuziv rivojlanish darajasini baholash.....	627
Asqarova Mavluda Turabovna	
Tijorat banklarida faktoring operatsiyalari hisobini moliyaviy hisobotning xalqaro standartlari asosida yuritish istiqbollari	633
Muradova Muborak Yusufjanovna	
Tadbirkorlarni moliyaviy qo'llab-quvvatlash mexanizmlari asosida ularni innovatsion faoliyatini rag'batlantirish.....	638
Daniyarov Kuatbay Dauirxanovich	
Sun'iy intellekt va uning mehnat bozoriga ta'siri	642
Amanov Otabek Amankulovich	
Amarantning mahalliy navlari kunjarasi tarkibidagi pektinni aniqlash	647
G.A.Rustamova, N.X.To'xtaboyev	
Kreditlash jarayonida tijorat banklarining mobil ilovalar orqali innovatsiyalari	652
Latipova Lola Ilhomovna	
Biznes tashkilotlarining moliyaviy hisobotlari maqsadi, tarkibi va biznes qarorlarda qo'llanilishi	658
Misirov Asliddin Mamasobirovich, Turabekov Asliddin	
Korxonalar ishlab chiqarish potensialidan foydalanishning optimallashtirish yo'llari	663
Jalilov Bahrom Sotiboldievich	
Yashil iqtisodiyot ko'rsatgichlarini ekonometrik tahlil qilishda dinamik modellardan foydalanish.....	667
Muradov Rustamjon Sobitxonovich	
Ekoturizm tadqiqot yo'nalishlari - bibliometrik tahlil.....	671
Xayrullayeva Nilufarbegim Nematillo qizi	
Uzum qurutishda mahsulot chiqish miqdori, muddati va sifatiga blansirovkaning o'rni	677
Sayfullayeva Nazokat Qobuljonovna	
Эффективное страхование рисков проектного финансирования	681
Гулираъно Носирова Абдулазиз кизи	
Kichik biznes raqobatbardoshligini oshirishda raqamlashtirishning ta'siri.....	685
Melibaeva Gulxon Nazrullaevna	
O'zbekistonda ishsizlikni kamaytirish va bandlik darajasini oshirish orqali barqaror iqtisodiy rivojlanishga erishish yo'llari	693
Botirova Sarvinoz Boburjon qizi	
O'zbekiston sug'urta bozorida anderrayting xizmatini takomillashtirish yo'llari.....	699
Mirzoyev Sayfullo Fayzulloyevich	
Подходы к оценке стоимости бизнеса, их преимущества и недостатки	704
Муратов Абдулазиз Уктамович	
Barqaror rivojlanishni ta'minlashda inson kapitalining ahamiyati.....	709
Nazarova Gulhayo Ikrom qizi	
Kichik biznes subyektlari faoliyatini rivojlanishida eksport sohasini o'rni.....	717
M.A.Ibroximov	
Технология подготовки и сушки моркови.....	721
Худайбердиев Тохиржон Латифович	
Kasbiy ta'limda malakali kadrlar tayyorlash tizimini xalqaro tajriba asosida takomillashtirish.....	725
Ulug'bek Toshev Jabborovich, Zarrina Narziyeva Islomovna	

Определение экономической эффективности предприятия, методы её оценки и способы повышения производства	729
Нелюфар Умаровна Дадабаева	
Korxonaning eksport salohiyatini oshirish yo'llari	737
Ishmanova D.N., Tojiev F.S., Khujaeva K.K.	
Chakana savdo rivojlanishining rivojlangan mamlakatlar iqtisodiyotini shakllanishidagi roli	743
Abdullayev Firdavs Sanjar o'g'li, Ollokulova Feruza Mansurovna	
O'zbekistonda sanoat sohasining rivojlanishi va aholi bandligi	748
Xalmuratov Zakirjan Mekkamovich, Ollokulova Feruza Mansurovna	
O'zbekiston Respublikasida to'qimachilik korxonalarini rivojlanishining prognoz ssenariylari	751
Jo'rayev Ilhomjon Kamoliddinovich	
Kam ta'minlangan oilalarda daromadlarni oshirish va xususiy tadbirkorlik korxonalarining o'ziga xos tomonlari.....	757
N.N.Tursunov	
Kichik tadbirkorlik subyektlarini soliqqa tortish mexanizmlarini aniqlash masalalari	762
A.I.Akbarov	
Kichik biznes subyektlarining eksport salohiyatini oshirishda davlatning o'rni	767
Z.Rahimova	
O'zbekistonda kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash masalalari.....	772
R.K.Usmanov	
Tibbiyot muassasalarida moliyaviy resurslarni shakllantirish xususiyatlari	776
Elmurodov G'ayratjon Abdumurodovich	
Tadbirkorlik faoliyati va uning iqtisodiyotga qo'shadigan hissasini oshirishda ishlab chiqarish resurslaridan samarali foydalanish university of business and science.....	782
I.M.Kamoliddinov, G.X.Dadajanova	
Agro turizmni rivojlantirishning tashkiliy-iqtisodiy asoslari	787
Yaxshiliqov Jo'raqul Rahmiddin o'g'li, Farhod Mahmudovich Tirkashyev	
Bilvosita soliqqa tortish nazariyasi.....	791
Ergashev Ilxomjon Obodovich	
Значение удобрений в минерализации гумуса и мобилизации азота староорашаемого светлосерозема	795
Хакимов Шавкатжон Закирович	
Budjet subsidiyalaridan energetika sohasida foydalanish amaliyoti	800
Madreimov Aytbay Orazbaevich	
Paxta – to'qimachilik klasterlari doirasida bog'dorchilik klasterlarini rivojlantirish yo'nalishlari.....	804
Ergashov Ulug'bek Zoxidjonovich	
Sport sohasini moliyalashtirishda xorijiy davlatlar tajribasi.....	812
M.N. Mamatov	
Moliyaviy instrumentlarning hisobi va audit masalalari.....	816
Maxmudov Saidjamol Kadirjanovich	
Kichik biznes korxonalarida ta'minot zanjiri tizimidan foydalanishning uslubiy asoslari.....	824
Abduvaxobov Boburmirzo Botirovich	
Xalqaro valyuta fondi ko'rsatkichlari asosida mamlakatdagi joriy iqtisodiy holatni baholash.....	828
Askarova Mavluda Turabovna, Jalolova Madina Shopo'lat qizi	
Effectiveness of modern methods in the development of transport systems.....	834
Fayzullaev Javlonbek Sultanovich	
Kichik biznesni innovatsion rivojlanishida infrastrukturaning o'rni university of business and science	839
O.X.Ergashev, E.N.Nosirov	

Hududlarni rivojlantirish bo'yicha investitsiya loyihasi ko'rsatkichlari tizimining funksional jihati I.E.Kenjayev	843
Ekologik muammolarni atrof-muhitni himoyalashga ixtisoslashgan ijtimoiy tadbirkorlik faoliyatini rivojlantirish orqali bartaraf etish yo'llari..... Narzullayev Elmurod Shuxrat o'g'li	850
Sanoat tarmoqlarida eksportni diversifikatsiyalash: strategiya va tahlil K.M. Umarkulov	856
Развитие и управление рынком капитала в цифровой экономике – проблемы и современные решения Киличева Ф.Б., Бозорова О.Р.	861
Перспективы развития железнодорожной транспортной системы Республики Узбекистан в условиях зеленой экономики Мухамедова Ситора	867
Sug'urta korxonalarida xususiy kapital hisobini takomillashtirish Shirinov Uchqun, Najimova Nigora	871
Banklarning moliyaviy baqarqarorlik ko'rsatkichlari orqali ularning reytingini aniqlash yo'nalishlari Maxmudov Omon Tuxtayevich	874
Investment funds and their types Sultanboeva Munira Bakhodirovna	879
Baliqchilik sohasini rivojlantirishda xorij tajribalari va ulardan samarali foydalanish Matmuratova Nigora Ruzmatovna	886
Рынок труда и строительная индустрия узбекистана в условиях демографического роста и урбанизации Тула Нодирбек Баходир угли, Махмутходжаева Луиза Сайфуллоевна	891

РЫНОК ТРУДА И СТРОИТЕЛЬНАЯ ИНДУСТРИЯ УЗБЕКИСТАНА В УСЛОВИЯХ ДЕМОГРАФИЧЕСКОГО РОСТА И УРБАНИЗАЦИИ

Тула Нодирбек Баходир угли

PhD, доц. заведующий кафедрой «Менеджмент и инновации» ТФ РЭУ им. Г.В.Плеханова
ORCID: 0000-0002-7357-350X

Махмутходжаева Луиза Сайфуллоевна

к.и.н., доц. кафедры
«Правовые и гуманитарные дисциплины»
ТФ РЭУ им. Г.В. Плеханова
ORCID: 0000-0003-0254-5525

Аннотация: Современные процессы демографического роста и урбанизации оказывают значительное влияние на социально-экономическое развитие Узбекистана, формируя новые вызовы и возможности для строительной индустрии. Увеличение численности населения и миграция из сельских в городские районы стимулируют спрос на жилье, инфраструктуру и промышленные объекты. Это требует от строительного сектора обеспечения не только количественного роста, но и повышения качества возводимых объектов за счет внедрения инновационных технологий и цифровых решений.

Анализ рынка труда в строительной отрасли выявляет высокую мобильность рабочей силы, необходимость повышения квалификации специалистов и адаптации работников к технологическим изменениям. Кроме того, урбанизация сопровождается как возможностями, включая внедрение энергоэффективных технологий и привлечение инвестиций, так и угрозами в виде экологических проблем, дефицита инфраструктуры и социальных дисбалансов. Статья рассматривает актуальные вызовы и перспективы развития строительной индустрии Узбекистана в условиях демографического роста и урбанизации, акцентируя внимание на необходимости комплексного подхода для обеспечения устойчивого развития отрасли и повышения ее конкурентоспособности.

Ключевые слова: рынок труда, урбанизация, демография, инновационные технологии, цифровизация, инфраструктура, трудовые ресурсы, устойчивое развитие, энергоэффективность, инвестиции, экономическое развитие.

Аннотация: Demografik o'sish va urbanizatsiyaning zamonaviy jarayonlari O'zbekistonning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishiga sezilarli ta'sir ko'rsatib, qurilish industriyasi oldiga yangi vazifalar va imkoniyatlar yaratmoqda. Aholining o'sishi va qishloqdan shaharga migratsiya uy-joy, infratuzilma va sanoat obyektlariga bo'lgan talabni kuchaytirmoqda. Bu qurilish sektoridan nafaqat miqdoriy o'sishni ta'minlash, balki innovatsion texnologiyalar va raqamli yechimlarni joriy etish orqali barpo etilayotgan obyektlar sifatini oshirishni ham talab qiladi.

Qurilish sohasida mehnat bozorini tahlil qilish ishchi kuchining yuqori harakatchanligini, mutaxassislar malakasini oshirish va ishchilarni texnologik o'zgarishlarga moslashtirish zarurligini ko'rsatadi. Bundan tashqari, urbanizatsiya har ikkala imkoniyat, jumladan, energiya tejankor texnologiyalarni joriy etish va investitsiyalarni jalb qilish, shuningdek, ekologik muammolar, infratuzilma taqchilligi va ijtimoiy nomutanosiblik ko'rinishidagi tahdidlar bilan birga keladi. Maqolada demografik o'sish va urbanizatsiya sharoitida O'zbekiston qurilish industriyasini rivojlantirishning dolzarb vazifalari va istiqbollari ko'rib chiqilib, sohaning barqaror rivojlanishini ta'minlash va uning raqobatbardoshligini oshirishga kompleks yondashuv zarurligiga e'tibor qaratiladi.

Kalit so'zlar: mehnat bozori, urbanizatsiya, demografiya, innovatsion texnologiyalar, raqamlashtirish, infratuzilma, mehnat resurslari, barqaror rivojlanish, energiya samaradorligi, sarmoya, iqtisodiy rivojlanish.

Abstract: Modern processes of demographic growth and urbanization have a significant impact on the socio-economic development of Uzbekistan, creating new challenges and opportunities for the construction industry. Population growth and migration from rural to urban areas stimulate demand for housing, infrastructure and industrial facilities. This requires the construction sector to ensure not only quantitative growth, but also to improve the quality of constructed facilities through the introduction of innovative technologies and digital solutions.

An analysis of the labor market in the construction industry reveals high labor mobility, the need to improve the skills of specialists and adapt workers to technological changes. In addition, urbanization is accompanied by both opportunities, including the introduction of energy-efficient technologies and attracting investment, and threats in the form of environmental problems, infrastructure deficit and social imbalances. The article examines the current challenges and prospects for the development of the construction industry of Uzbekistan in the context of demographic growth and urbanization, focusing on the need for an integrated approach to ensure sustainable development of the industry and increase its competitiveness.

Key words: labor market, urbanization, demography, innovative technologies, digitalization, infrastructure, labor force, sustainable development, energy efficiency, investment, economic development.

ВВЕДЕНИЕ

В настоящее время, рынок труда в Узбекистане характеризуется высокой степенью мобильности рабочей силы, увеличением числа молодых специалистов и возрастающим спросом на квалифицированных работников в строительной сфере. В условиях демографического роста спрос на жилье, инфраструктуру и промышленные объекты значительно возрастает, что ставит перед строительной индустрией задачу обеспечить не только количественный рост, но и повышение качества возводимых объектов. Это, в свою очередь, требует внедрения инновационных технологий, цифровых решений и новых подходов к управлению трудовыми ресурсами.

В то же время рынок труда сталкивается с рядом проблем, таких как дефицит квалифицированных кадров, необходимость повышения уровня профессиональной подготовки и адаптации работников к быстро меняющимся технологическим условиям. Решение этих вопросов играет ключевую роль в формировании конкурентоспособной строительной индустрии, способной эффективно отвечать на вызовы времени.

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОБЗОР

По мнению авторов Тула Н.Б. и Махмутходжаева Л.С. – в условиях демографического роста спрос на жилье, инфраструктуру и промышленные объекты значительно возрастает, что ставит перед строительной индустрией задачу обеспечить не только количественный рост, но и повышение качества возводимых объектов. Это, в свою очередь, требует внедрения инновационных технологий, цифровых решений и новых подходов к управлению трудовыми ресурсами.

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

Ускоренная урбанизация и демографический рост создают вызовы, связанные с обеспечением устойчивого развития городов, включая необходимость в энергоэффективных и экологически чистых строительных решениях. Внедрение «зеленых» стандартов и современных технологий становится приоритетом для обеспечения качества жизни в урбанизированных зонах. Узбекистан, с его устойчивым демографическим ростом и активными процессами урбанизации, сталкивается с рядом вызовов и возможностей в сфере рынка труда и строительной индустрии. Эти процессы оказывают значительное влияние на экономическое развитие, формируя спрос на рабочую силу, инфраструктуру и жилье.

АНАЛИЗ И РЕЗУЛЬТАТЫ

Согласно исследованию АБР, внедрение технологий Четвертой промышленной революции, таких как искусственный интеллект, может создать в Узбекистане значительное количество новых рабочих мест в строительной отрасли, что требует соответствующей подготовки кадров.

В условиях демографического роста и урбанизации в Узбекистане строительная индустрия и рынок труда претерпевают значительные изменения. Согласно прогнозу к 2030 году уровень урбанизации в Узбекистане достигнет 60 %. Это приведёт к увеличению спроса на жилье, инфраструктуру и услуги в городах, что, в свою очередь, стимулирует развитие строительного сектора.

Рисунок 1. Объем строительных работ и прироста населения в Республике Узбекистан за 2011-2023 гг.

Строительная отрасль демонстрирует устойчивый рост. В период с 2017 по 2022 годы объем строительных услуг увеличился в 1,7 раза, с 34 трлн сум до 131 трлн сум, а доля строительных услуг в ВВП возросла с 5,4 % до 6,7 %.

В 2024 году за первые пять месяцев объем выполненных строительных работ составил 59,1 трлн сум, что на 7 трлн сум больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В строительной сфере занято около 1,3 млн человек. Средняя заработная плата работников этой отрасли выросла с 1,6 млн сум в 2017 году до 4,4 млн сум в 2022 году, что свидетельствует о повышении привлекательности сектора для рабочей силы. Согласно исследованию АБР, внедрение технологий Пятой промышленной революции, таких как искусственный интеллект, может создать в Узбекистане значительное количество новых рабочих мест в строительной отрасли, что требует соответствующей подготовки кадров [1].

Однако быстрый рост отрасли требует повышения квалификации работников и внедрения современных технологий для поддержания качества строительства. Академик Академии наук Узбекистана, Рисбай Джураев, подчеркивает необходимость новых стандартов обучения для строительной индустрии, учитывая современные требования и технологии [2].

Согласно статистическим данным, численность населения Узбекистана продолжает расти с ежегодным приростом в среднем около 2 % и составляет на 1 августа 2024 года 37,1 млн человек. Такое увеличение населения, значительную долю которого составляют молодые люди, создаёт давление на рынок труда. Каждый год на рынок выходит большое количество новых соискателей, что требует создания рабочих мест и соответствующих программ профессиональной подготовки.

Рост населения приводит к увеличению спроса на жилье, образовательные учреждения, медицинскую инфраструктуру и другие объекты, что напрямую стимулирует развитие строительной индустрии. Однако данная динамика также вызывает необходимость баланса между созданием высококачественной инфраструктуры и доступностью жилья для различных слоёв населения.

Урбанизация, сопровождаемая активным миграционным потоком из сельских в городские районы, является ключевым фактором, изменяющим структуру рынка труда. Городские агломерации, такие как Ташкент, Самарканд и Бухара, становятся центрами экономической активности. Это приводит к увеличению спроса на рабочую силу в сфере строительства, транспорта и услуг. В то же время,

высокая концентрация населения в городах создаёт нагрузку на существующую инфраструктуру и требует расширения жилых массивов, дорог и коммунальных систем. Процесс урбанизации также стимулирует развитие строительной индустрии, предлагая новые возможности для использования инновационных технологий, таких как умные дома, энергоэффективные здания и цифровизация строительных процессов. Однако быстрый рост городов также порождает проблемы, связанные с незаконной застройкой, перегруженностью транспортной сети и ухудшением экологической ситуации.

Урбанизация представляет собой одну из ключевых характеристик современного экономического и социального развития Узбекистана. Этот процесс, сопровождающийся концентрацией населения в городских агломерациях, существенно влияет на конъюнктуру рынка труда, строительство, инфраструктуру и общее направление экономической политики страны. Конъюнктура рынка труда понимается как социально-экономически обусловленное соотношение спроса, предложения рабочей силы и уровня заработной платы на рынке труда. Конъюнктура рынка труда – это одно из трех состояний: равновесия (сбалансированности), дефицита рабочей силы, безработицы. Предложение труда на уровне национального или регионального хозяйства рассматривается как сложившаяся при данных экономических, демографических, социальных условиях общая численность потенциально трудоспособного населения. Спрос на труд на уровне национального или регионального хозяйства выступает как сложившаяся при данных условиях суммарная численность занятых и вакантных рабочих мест [2].

Рассмотрение вызовов и возможностей урбанизации позволяет выявить перспективы и потенциальные риски для устойчивого роста национальной экономики. Основным следствием урбанизации в Узбекистане является значительное увеличение численности городского населения. Города становятся точками притяжения экономической активности, благодаря чему:

Возрастает спрос на жилье, что способствует развитию строительной отрасли и сопутствующих секторов. Особое значение приобретает строительство доступного жилья для различных слоёв населения, включая молодые семьи и внутренне перемещенных лиц. При этом необходимо введение долгосрочных ипотечных кредитов с фиксированной низкой процентной ставкой, а также стимулирование строительства арендного жилья с государственной поддержкой. Рост численности населения и урбанизация Узбекистана формируют значительный спрос на жилье, что стимулирует развитие строительной отрасли и сопутствующих секторов. Особое внимание уделяется строительству доступного жилья, способного удовлетворить потребности различных социальных групп, включая молодые семьи и внутренне перемещенных лиц. Для реализации таких проектов важно разработать механизмы долгосрочного ипотечного кредитования с фиксированными низкими процентными ставками, что позволит большему числу граждан улучшить свои жилищные условия. Одновременно требуется стимулировать строительство арендного жилья, поддерживаемого государственными программами, что обеспечит доступность жилых помещений для менее защищённых слоёв населения.

Урбанизация также усиливает потребность в развитии транспортной и инженерной инфраструктуры, которая сталкивается с нарастающими нагрузками. Городские системы водоснабжения, электроснабжения и общественного транспорта требуют модернизации, чтобы удовлетворять потребности растущего населения. Это требует значительных инвестиций, проведение аудита существующих систем для выявления узких мест и повышения их эффективности. Использование механизма государственно-частного партнёрства становится ключевым инструментом привлечения частных средств для реализации таких проектов, что позволяет снизить нагрузку на государственный бюджет и ускорить внедрение инновационных решений, таких как интегрированные системы оплаты и логистики.

Формируется новая структура занятости, ориентированная на услуги, IT, логистику и строительство. В этой связи необходимо создание центров подготовки специалистов в IT, логистике и строительстве. Концентрация населения создаёт возможности для роста малого и среднего бизнеса, который обслуживает потребности горожан. Но для их развития необходимо упрощение системы налогообложения и финансирования. Эти сектора требуют подготовки квалифицированных специалистов, что обуславливает необходимость создания центров обучения, соответствующих современным требованиям. Концентрация населения в городах также способствует развитию малого и среднего бизнеса, который обслуживает потребности горожан, создавая рабочие места и улучшая качество жизни. Однако для раскрытия потенциала предпринимательства необходимо упростить налоговую систему и упростить доступ к финансированию, чтобы малые и средние предприятия могли эффективно конкурировать и развиваться.

Для Узбекистана ключевыми направлениями развития в условиях роста спроса на жилье и урбанизации являются модернизация инфраструктуры, обеспечение доступного жилья, подготовка кадров для новых секторов экономики и цифровизация процессов в строительной и транспортной

Таблица 2. Регрессионный анализ зависимости и занятых в экономике объёма строительных работ.

Множественный R	0,796959108			
R-квадрат	0,63514382			
Нормированный R-квадрат	-1,181818182			
Стандартная ошибка	30290,85212			
Наблюдения	1			
Дисперсионный анализ				
	df	SS	MS	F
Регрессия	13	17569768378	1351520644	19,14887
Остаток	11	10092892944	917535722,1	
Итого	24	27662661321		

Проведя дисперсионный анализ можно отметить, что F-статистика равна 19,15, что указывает на общую статистическую значимость модели. Ключевая переменная X12 у которой коэффициент: -770354,09 (негативное влияние), t-статистика равна -4,07 (модель считает переменную значимой), P-значение равно 0,0019 (статистически значимая на уровне 95%), доверительный интервал равен [-1187078,82; -353629,36].

Демографический рост и урбанизация в Узбекистане способствуют значительному увеличению инвестиций в строительную отрасль, однако для обеспечения устойчивого экономического развития требуется комплексный подход. Рост численности населения, особенно в крупных городах, сопровождается увеличением спроса на жилье, транспортную и инженерную инфраструктуру. Чтобы справиться с этими вызовами, необходимо активно привлекать иностранные инвестиции для реализации масштабных инфраструктурных проектов, включая строительство новых жилых комплексов, транспортных магистралей и коммунальных сетей [4].

Эффективное использование этих средств требует прозрачной правовой базы, стимулирования частного сектора и внедрения механизмов государственно-частного партнёрства. Важную роль в развитии отрасли играет строительство доступного жилья, которое должно быть ориентировано на различные социальные группы, включая молодёжь и внутренне перемещённых лиц. Для этого важно предоставлять застройщикам земельные участки на льготных условиях, развивать программы субсидирования ипотечных кредитов и создавать условия для строительства арендного жилья.

Одновременно с этим необходимо проводить глубокие градостроительные реформы, направленные на повышение качества городской среды. Современные подходы к проектированию и застройке требуют внедрения цифровых технологий, таких как системы информационного моделирования зданий (BIM), которые обеспечивают оптимизацию процессов и улучшение управления городской инфраструктурой. Также важно модернизировать существующую инфраструктуру, включая системы водо- и электроснабжения, и развивать транспортные сети, учитывающие растущие потребности населения [5].

Комплексный подход, сочетающий инвестиции, реформы и цифровизацию, позволит не только удовлетворить текущие потребности урбанизации, но и создать основу для устойчивого экономического развития, повышения качества жизни и экологической устойчивости в Узбекистане. В долгосрочной перспективе Узбекистан имеет потенциал стать региональным лидером в строительной индустрии, если удастся эффективно использовать демографические и урбанизационные преимущества [6].

Тем не менее, для достижения устойчивого роста необходимо учитывать экологические аспекты, модернизировать инфраструктуру и обеспечить доступное жилье. Интеграция цифровых технологий, таких как умные дома и энергоэффективные решения, а также привлечение частных инвестиций через государственно-частное партнёрство будут играть ключевую роль в будущем развитии отрасли.

Таким образом, строительная индустрия Узбекистана обладает значительным потенциалом для становления лидером в регионе, если будут эффективно использованы демографические и урбанизационные возможности, реализованы реформы и обеспечен комплексный подход к решению социальных и экономических задач.

Список использованной литературы

1. Asian Development Bank. Harnessing the Fourth Industrial Revolution through Skills Development in High-Growth Industries in Central and West Asia — Uzbekistan. Доступно по ссылке: <https://www.adb.org/publications/fourth-industrial-revolution-skills-development-uzbekistan>.
2. Джураев Р. Строительная индустрия требует новых стандартов обучения. Доступно по ссылке: https://anhor.uz/stroitelystvo-v-uzbekistane/akademik-dzhuraev-stroitelynaya-industriya-trebuets-novih-standartov-obucheniya/?utm_source=chatgpt.com.
3. Тула Н.Б. Эффективное управление человеческими ресурсами на основе демографических данных. В сборнике: Цифровой контент социального и экосистемного развития экономики. Сборник трудов III международной научно-практической конференции. -Симферополь, 2023. С.602–604.
4. Тула Н.Б. Совершенствование методологии исследования демографических процессов. //Yashil Iqtisodiyot va Taraqqiyot. 2023. T.1.№11–12.
5. Тула Н.Б. Использование статистических данных для развития цифровой торговли. В сборнике: Тенденции развития мировой торговли в XXI веке. Материалы докладов пленарного заседания IX Международной научно-практической конференции. Статьи публикуются в авторской редакции. 2021. С. 26–31.
6. Тула Н.Б. Развитие методологии переписи населения в период пандемии и цифровой трансформации. В сборнике: Экономическое развитие России в условиях пандемии: анатомия самоизоляции, глобальный локдаун и онлайн-будущее. Материалы Международной научно-практической конференции. Кубанский государственный университет. 2021. С. 29–34.
7. Худайбердиев Э.Р. Рынок труда Республики Узбекистан: теоретико-практические и демографические вопросы «Проблемы современной экономики» 2021.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokr ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2024. № 12

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.

Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

EI.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77)

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77) telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

